

УДК 372.51

ЗЕХНИ СУНЪЙ ВА НАҚШИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

БОЙНАЗАРЗОДА ОЙГУТИ УСМОН

муаллимаи кафедраи табиӣ-риёзӣ, тарбияи эстетикӣ ва методикаи таълими онҳо, МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия. Ҳадафи ин таҳқиқот таҳлили роҳҳои табдил додани омӯзиши фардӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ дар заминаи таълими математика, муайян кардани мушкилот ва имкониятҳои марбут ба ин равиш ва таҳияи тавсияҳо барои такмил ва эҷоди системаҳои нави таълимӣ, ки ба таври муассиртар ҳамгироии фардӣ, ҳамкориҳои иҷтимоӣ ва омӯзиши муштарак мебошад. Дар доираи методология, муаллифон аз баррасии адабиёт, мисолҳои мисолӣ ва таҳлили муқоисавии системаҳои мутобиксозии мавҷудаи таълим истифода кардаанд. Натиҷаҳои асосӣ нишон доданд, ки сарфи назар аз бартарҳои назаррас дар фардӣкунонии омӯзиш ва мутобикгардонии маводи таълимӣ, як қатор мушкилоти ҷиддӣ, ба монанди ҳамкориҳои маҳдуди иҷтимоӣ ва омӯзиши муштарак боқӣ мондаанд. Навовариҳои илмӣ дар равиши ҳамаҷониба ба таҳлили потенциали зеҳни сунъӣ барои амиқ ва густариши омӯзиши фардӣ дар заминаи ҳамгироии он ба раванди таълим мебошад.

Калимаҳои калидӣ: Таълим, таълими математика, зеҳни сунъӣ, модел, система, масъалаҳо.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОСТИ

БОЙНАЗАРЗОДА ОЙГУТИ УСМОН

Худжандский государственный университет имени академик Б. Гафурова, учительница кафедры естественно-математических дисциплин, эстетического воспитания и их преподавания.

Аннотация. Цель данного исследования заключается в анализе способов трансформации персонализированного обучения с помощью искусственного интеллекта в контексте преподавания математики, определении вызовов и возможностей, связанных с этим, а также в разработке рекомендаций для улучшения и создания новых адаптивных образовательных систем, которые более эффективно интегрируют персонализацию, социальное взаимодействие и коллаборативное обучение. В рамках методологии авторы использовали анализ литературы, кейс-стади и сравнительный анализ существующих адаптивных образовательных систем. Основные результаты показали, что, несмотря на значительные преимущества в индивидуализации обучения и адаптации учебных материалов, существует ряд серьезных вызовов, таких как ограниченное социальное взаимодействие и коллаборативное обучение. Научная новизна заключается в комплексном подходе к анализу возможностей искусственного интеллекта для углубления и расширения персонализированного обучения в контексте его интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: Образование, математическое образование, искусственный интеллект, модель, система, проблемы.

Зеҳни сунъӣ як самти илми информатика ва математика мебошад, ки метавонад дар қарорқабулкунӣ оид ба амалҳои ҳаррӯзаӣ мо ва амали намудани онҳо нақши босазо дошта бошад. Дар муҳити таълимии имрӯза, аҳамияти истифодаи зеҳни сунъӣ дар таълими математика бо назардошти хоҳиши фардӣкунонии раванди таълим афзоиш меёбад. Сарфи назар аз пешрафтҳои назаррас дар мутобиксозии маводи таълимӣ ба эҳтиёҷоти инфиродии донишҷӯён, як қатор мушкилоти ҷиддӣ боқӣ мондаанд, ба монанди ҳамкориҳои маҳдуди иҷтимоӣ ва омӯзиши муштарак. Ин тавозуни байни фардӣкунонии омӯзиш ва нигоҳ доштани

унсурҳои омӯзиши муштаракро тақозо мекунад. Масъалаи таъмини дарки амиқ ва устувори мафҳумҳои риёзӣ дар донишҷӯён низ боз боқӣ мемонад. Тадқиқот дар ин ҷанбаҳо барои таҳияи системаҳои пешрафтаи таълимӣ, ки қодир ба ҳамгироӣ кардан дар таълим муҳим аст, то донишҷӯён на танҳо математикаро дар сатҳи баланд аз худ кунанд, балки тафаккури интиқодӣ ва малакаҳои таҳлилиро дар асоси фаҳмиши амиқи мавзӯи инкишоф диҳанд. Ҳадафи ин тадқиқот таҳлили роҳҳои табдил додани омӯзиши фардӣ бо истифода аз зеҳни сунӣ дар заминаи таълими математика, муайян кардани мушкилот ва имкониятҳои марбут ба ин ва таҳияи тавсияҳо оид ба такмил ва эҷоди системаҳои нави таълимӣ, ки ба таври муассиртар ҳамгироии фардӣ, ҳамкориҳои иҷтимоӣ ва омӯзиши муштарак мебошад. Бовари дорем, ки дар оянда зеҳни сунӣ дар бисёр соҳаҳо таъсири назарраси худро хоҳад расонд. Якчанд амалҳои зеҳни сунӣ, ки метавонанд ба фаъолияти инсонҳо таъсир расонанд инҳоянд:

1. Марҳилаи ҷустуҷӯ ва таҳлилӣ. Ҷустуҷӯи иттилоотӣ ва интиҳоби нашрияҳои илмӣ, монографияҳо ва рисолаҳо, ки ба истифодаи зеҳни сунӣ дар таълим, аз ҷумла дар таълими математика бахшида шудаанд, гузаронида шуданд. Таҳлили ибтидоии сарчашмаҳо гузаронида, ғояҳо ва равишҳои асосӣ муайян карда шуданд.

2. Марҳилаи низомсозӣ ва умумисозӣ. Сарчашмаҳои интиҳобшуда ба таври муфассал омӯхта шуда, ба блокҳои мавзӯӣ ба низом дароварда шуданд: омӯзиши мутобикшавӣ дар асоси зеҳни сунӣ, моделҳои зеҳни сунӣ дар таълими математика, фардикунонии омӯзиш бо истифода аз зеҳни сунӣ ва ғайра. Таҳлили муқоисавии равишҳо ва концепсияҳои гуногун гузаронида шуд, намунаҳо ва тамоюлҳои умумӣ муайян карда шуданд.

3. Марҳилаи концептуализатсия ва моделсозӣ. Дар асоси таҳлили системавӣ ва ҷамъбасти маводи назариявӣ принципҳои асосӣ концептуалии ҳамгироии зеҳни сунӣ дар таълими математика мураттаб карда шуданд. Моделҳои назариявӣ таълими математикаи мутобикгардонии фардӣ бо истифода аз технологияҳои зеҳни сунӣ таҳия карда шуданд.

4. Марҳилаи пешгӯӣ. Самтҳои перспективии тадқиқоти минбаъда вобаста ба татбиқи амалии моделҳои пешниҳодшуда, арзёбии самаранокии онҳо, таҳияи принципҳои ахлоқии истифода дар таълим ва тарбияи омӯзгорон муайян карда шуданд.

Тадқиқоти мазкур фарзияро ба миён мегузорад, ки ҷорӣ намудани зеҳни сунӣ дар таълими математика дар доираи барномаҳои таҳсилоти умумӣ метавонад самаранокии омӯзиши фардӣ ва амиқтар шудани ҳамкориҳои маърифатии хонандагонро бо маводи таълимӣ ба таври назаррас беҳтар созад. Ин тавассути истифодаи алгоритмҳои мутобиксозии таълим ба даст меояд, ки қодир ба динамикӣ мутобикӣ хусусиятҳои инфиродии маърифатӣ ва сатҳи омодагии ҳар як донишҷӯ мундариҷа ва душвории супоришҳоро танзим кунад. Навоварии илмӣ тадқиқот дар таҳия ва татбиқи моделҳои инноватсионии зеҳни сунӣ мебошад, ки на танҳо хосиятҳои мутобикшавӣ, балки қобилияти пешгӯии ниёзҳои таълимии донишҷӯёнро доранд. Ин равиш барои таъмини пайваستا ва амиқи мафҳумҳои риёзӣ пешбинӣ шудааст, ки иқтидори хеле баланд бардоштани сифат ва самаранокии раванди таълимро дорад.

Равиши дигаре, ки дар матн оварда шудааст, омӯзиши фардӣ ҳамчун модели таълимӣ бо донишомӯз дар марказ баррасӣ мешавад. Дар ин равиш на танҳо хусусиятҳои фардии донишљӯ (љинс, синну сол, услуби таълим, услуби маърифатӣ, навъи навасмандӣ ва ғайра), балки вақти барои омӯзиш мављудбуда, шакл ва услуби таълим, навъҳои дарки иттилоот низ ба назар гирифта мешавад. Донишҷӯ ҳамчун як фарди беназир бо механизми омӯзиши худ баррасӣ мешавад. Ҷанбаи муҳим он аст, ки донишомӯз бо таҳлили эҳтиётҷот ва имкониятҳои худ мустақилона мундариҷа, усул ва суръати таълимро интиҳоб мекунад. Бо ҷамъбасти равишҳои пешниҳодшуда ва бо дарназардошти тамоюлҳои муосир дар соҳаи маориф таърифи илмӣ зерини муаллифии омӯзиши фардӣ пешниҳод кардан мумкин аст. Омӯзиши фардӣ як равиши таълимӣ мебошад, ки хусусиятҳои инфиродӣ, ниёзҳо ва ҳадафҳои ҳар як донишҷӯро ба назар гирифта, нақши фаъоли онҳоро дар тарҳрезӣ ва татбиқи траекторияи таълимии худ ба ўҳда мегирад. Ин равиш бо ҷандирии интиҳоби мундариҷа, усулҳо, суръат ва формати таълим тавсиф мешавад ва ҳадафи он рушди нерӯи беназири ҳар як донишҷӯ ва ташаккули вақолати онҳо дар раванди таълим мебошад. Омӯзиши инфиродӣ на танҳо раванди таълимро

ба хусусиятҳои хоси донишҷӯ мутобиқ мекунад, балки ба рушди шахсии онҳо, қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти худ ба худнамоӣ ва таъсир расонидан ба дигарон дар раванди таълим мусоидат мекунад. Биёед дурнамои асосии истифодаи зеҳни сунъӣ дар таълими математика дар муассисаи таълимии ҳамаҷонибаро баррасӣ кунем.

1. Истифодаи зеҳни сунъӣ дурнамои васеъро барои омӯзиши инфиродӣ мекушояд. Системаҳои зеҳни сунъӣ қодиранд таҳлили ҳамаҷонибаи хусусиятҳои инфиродии донишҷӯён, муайян кардани ҷиҳатҳои қавӣ ва заъфи онҳо дар азхудкунии мафҳумҳои математикӣ. Дар асоси маълумоти бадастомада маводи таълимӣ мутобиқ карда мешавад, аз ҷумла интихоби супоришҳои фардӣ, танзими суръати таълим ва интихоби усулҳои оптималии таълим. Ин равиш махсусан дар математика, ки фаҳмидани мафҳумҳои асосӣ калиди пешрафти минбаъдаи омӯзиш аст, муҳим аст.

2. Истифодаи системаҳои зеҳнӣ ҳамчун омӯзгорони математикаи виртуалӣ ба донишҷӯён берун аз синф кӯмаки иловагӣ мерасонад. Ҷунин системаҳо метавонанд дар ҳалли мушкилот кӯмак расонанд, мафҳумҳои мураккабро равшан кунанд ва барои таҳкими маводи омӯхташуда машқҳои иловагӣ пешниҳод кунанд. Ин махсусан барои донишҷӯёне арзишманд аст, ки барои аз худ кардани мафҳумҳои риёзӣ ба вақти иловагӣ ё амалия ниёз доранд.

3. Муайян кардан ва бартараф кардани камбудихо дар донишҳои риёзӣ зеҳни сунъӣ метавонад натиҷаҳои санҷиш ва супоришҳои хонагиро таҳлил карда, соҳаҳоеро муайян кунад, ки донишҷӯён дар онҳо мубориза мебаранд. Ин ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки равиши таълими худро зуд тағйир диҳанд, тамаркуз ба мавзӯҳои проблемавӣ ва мутобиқ кардани маводи таълимӣ.

4. Роҳнамои касб дар риёзӣ ва илмҳои марбут: Бо таҳлили фаъолияти донишҷӯён дар соҳаҳои гуногуни риёзӣ, зеҳни сунъӣ метавонад дар интихоби таҳассус барои таҳсилоти минбаъда ё касби марбут ба математика, муҳандисӣ ё илмҳои дақиқ кӯмак кунад.

5. Оптимизатсияи раванди таълим: Зеҳни сунъӣ метавонад дар ташкили раванди таълим тавассути таҳлили самаранокии усулҳои гуногуни таълими математика, оптимизатсияи ҷадвал ва тақсими захираҳо барои ҳадди аксар самаранокии омӯзиш кӯмак расонад. Дар заминаи таълими математика ин гуна системаҳо метавонанд суръати омӯзиши инфиродии донишҷӯро ба назар гиранд, камбудихои донишро муайян кунанд ва барои бартараф кардани онҳо машқҳои мақсаднокро пешниҳод кунанд.

Хулоса ба мо имкон медиҳад, ки масъалаҳои асосии зерини истифодаи зеҳни сунъӣ дар таълими математика муайян карда шаванд:

- Аз ҳад зиёд фардикунонии раванди таълим, эҳтимолан маҳдуд кардани ҳамкориҳои иҷтимоӣ ва омӯзиши муштарақ [19].

- Таваҷҷӯҳ ба дастовардҳои маҳдуди фанӣ бар зарари рушди салоҳиятҳои мета-фанӣ ва малақаҳои баланд (тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ, малақаҳои ҳамкорӣ).

- Маҳдудияти платформаҳои мутобиқшавӣ ба соҳаҳои мушаххаси фанӣ, ки ба ҳамгироии салоҳиятҳои байнисоҳавӣ ва омӯзиши байнисоҳавӣ ҳалал мерасонад [13].

- Таваҷҷӯҳи нокифоя ба рушди малақаҳои худтанзимкунӣ ва мустақилияти хонандагон [16].

- Мушкилии таъмини мувозинати байни фардикунонии омӯзиш ва зарурати шаклҳои гуногуни омӯзиши муштарақ.

- Ҳавфи таъсири манфӣ ба рушди малақаҳои метакогнитивӣ ва қобилиятҳои худтанзимкунӣ ӯянгоми пасивӣ аз рӯи масири муқарраршудаи таълим.

Барои бартараф кардани ин маҳдудиятҳо, таҳияи равишҳои ҳамаҷонибаи омӯзиши фардӣ, ки имкониятҳои ҳамкориҳои иҷтимоӣ, рушди салоҳиятҳои мета-субъектӣ ва малақаҳои худтанзимкуниро муттаҳид мекунанд, зарур аст. Бояд инро дар хотир дошт, ки зеҳни сунъӣ пурра амалҳои инсонро иваз карда наметавонад ва дар ҳолати дуруст истифода намудани он, самаранокии корро баланд бардоштан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Акгюн, С. Искусственный интеллект в образовании: решение этических проблем в условиях К-12 / С. Акгюн, К. Гринхоу. – Текст : непосредственный // AI and Ethics. – 2022. – № 2. – DOI: 10.1007/s43681-021-00096-7.
2. Бессмертный, И. А. Семантическая паутина и искусственный интеллект / И. А. Бессмертный. – Текст : непосредственный // Научно-технический вестник информационных технологий, математики и оптики. – 2009. – № 6 (64). – С. 77–83.
3. Ворсина, А. А. Возможности генеративных языковых моделей и перспективы их развития / А. А. Ворсина. – Текст : непосредственный // Цифровые инструменты обеспечения устойчивого развития экономики и образования: новые подходы и актуальные проблемы: сборник научных трудов II-й Национальной научно-практической конференции. – Орел : Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2023. – С. 10–16.
4. Джавайд, М. Раскрытие возможностей с помощью инструмента ChatGPT для улучшения системы образования / М. Джавайд, А. Халим, Р. Сингх [и др.]. – Текст : непосредственный // Bench Council Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations. – 2023. – № 3. – С. 100115. – DOI: 10.1016/j.tbench.2023.100115.
5. Димитриенко, Ю. Нейросетевая модель математических знаний и развитие информационнообразовательной среды для математической подготовки инженеров / Ю. Димитриенко, Э. Губарева. – Текст : непосредственный // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Т. 1141, № 1. – С. 012010.
6. Елькина, И. Ю. Факторы вовлеченности студентов в учебный процесс в условиях дистанционного обучения / И. Ю. Елькина. – Текст : электронный // Образовательные ресурсы и технологии. – 2022. – № 1 (38). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vovlechnosti-studentov-v-uchebnyu-protsess-vusloviyah-distantionnogo-obucheniya> (дата обращения: 01.07.2024).
7. Завацки-Рихтер, О. Систематический обзор исследований применения искусственного интеллекта в высшем образовании – где же преподаватели? / О. Завацки-Рихтер, В. И. Марин, М. Бонд [и др.]. – Текст : непосредственный // Int. J. Educ. Technol. High. Educ. – 2019. – № 16. – С. 39. – [https://doi.org/ 10.1186/s41239-019-0171-0](https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0).
8. Карбачинская, Н. Б. Приложение Photomath: положительные и отрицательные факторы влияния на обучение математическим дисциплинам / Н. Б. Карбачинская, Е. Е. Харитонова. – Текст : электронный // Человек. Культура. Образование. – 2022. – № 3 (45). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prilozhenie-photomath-polozhitelnye-i-otritsatelnye-factory-vliyaniya-na-obuchenie-matematicheskimidistsiplinam> (дата обращения: 01.07.2024).